

A APLICAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS NO MÉTODO APAC: UM ESTUDO SOBRE A AMPLIAÇÃO DO DIREITO À EDUCAÇÃO SOB A ÓTICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE

THE APPLICATION OF NEW EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE APAC METHOD: A STUDY
ON THE EXPANSION OF THE RIGHT TO EDUCATION FROM THE PERSPECTIVE OF PERSONAL
RIGHTS

LA APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS EN EL MÉTODO APAC: UN
ESTUDIO SOBRE LA AMPLIACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA
DE LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD

Luís Gustavo Candido e Silva ¹
Gustavo Noronha de Ávila ²

Manuscrito submetido em: 30 de agosto de 2024.

Aprovado em: 27 de fevereiro de 2025.

Publicado em: 20 de março de 2025.

Resumo

O presente trabalho apresenta como principal problemática, a análise sobre a possibilidade de novas tecnologias educacionais serem aplicadas no método de cumprimento de pena privativa de liberdade desenvolvido pela Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – APAC, em especial aquelas relacionadas ao ensino remoto, levando-se em consideração a efetivação do direito à educação dos encarcerados. Para tanto, apresenta-se como objetivo do estudo, analisar este sistema não convencional de cumprimento de pena e conhecer o método de aplicação de pena desenvolvido por seus idealizadores, com o fim de se relacionar os possíveis impactos da utilização de novas tecnologias educacionais no modelo de estabelecimento prisional estudado, levando-se em consideração as alterações tecnológicas introduzidas pela pós-modernidade. Com isto, procura-se analisar como tal medida pode implicar na efetivação do direito à educação, compreendido neste trabalho como um direito personalíssimo das pessoas privadas de liberdade. Para tanto, fora utilizado para o desenvolvimento do trabalho o método hipotético dedutivo, partindo-se de análises bibliográficas, com o fim de se alcançar a solução do problema colocado por intermédio da dedução das hipóteses levantadas. A partir do desenvolvimento da pesquisa, foi possível perceber que os adventos tecnológicos ligados aos processos educacionais, em especial as tecnologias de ensino e aprendizagem a distância, se aplicados aos recuperandos do sistema APAC, podem atuar como instrumentos capazes de ampliar e efetivar o direito à educação da pessoa privada de liberdade, compreendido aqui como um direito da personalidade.

Palavras-Chave: Direitos da Personalidade; Novas Tecnologias Educacionais; Direito à Educação; APAC.

¹ Doutorando em Direito e Mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Cesumar. Bolsista pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Mestre em Ciências Jurídicas.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9853-0338> Contato: luisandido.adv@gmail.com

² Doutor em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Docente no Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da Universidade Cesumar. Docente na Universidade Estadual de Maringá.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7239-1456> Contato: gustavonoronhadeavila@gmail.com

Abstract

The main problem of this work is the analysis of the possibility of new educational technologies being applied in the method of serving a custodial sentence developed by the Association for the Protection and Assistance of Convicts - APAC, especially those related to remote education, taking into account the realization of the right to education of prisoners. To this end, the aim of the study is to analyze this unconventional system of serving sentences and to learn about the method of applying sentences developed by its creators, in order to relate the possible impacts of using new educational technologies in the prison model studied, taking into account the technological changes introduced by post-modernity. The aim is to analyze how such a measure can affect the realization of the right to education, understood in this study as a very personal right of people deprived of their liberty. To this end, the hypothetical deductive method was used to develop the work, based on bibliographical analysis, in order to reach the solution to the problem posed through the deduction of the hypotheses raised. From the development of the research, it was possible to see that technological developments linked to educational processes, especially distance learning and teaching technologies, if applied to inmates of the APAC system, can act as instruments capable of extending and realizing the very personal right to education of persons deprived of their liberty.

Keywords: Rights of Personality; New Educational Technologies; Right Education; APAC.

Resumen

El problema principal de este trabajo es analizar la posibilidad de aplicación de las nuevas tecnologías educativas al método de cumplimiento de la pena privativa de libertad desarrollado por la Asociación para la Protección y Asistencia de los Condenados - APAC, especialmente las relacionadas con la educación a distancia, teniendo en cuenta la realización del derecho a la educación de los reclusos. Para ello, el objetivo del estudio es analizar este sistema no convencional de cumplimiento de penas y conocer el método de aplicación de penas desarrollado por sus creadores, con el fin de relacionar los posibles impactos de la utilización de las nuevas tecnologías educativas en el modelo penitenciario estudiado, teniendo en cuenta los cambios tecnológicos introducidos por la posmodernidad. El objetivo es analizar cómo una medida de este tipo puede afectar a la realización del derecho a la educación, entendido en este estudio como un derecho personalísimo de las personas privadas de libertad. Para ello, en el desarrollo del trabajo se ha utilizado el método hipotético deductivo, partiendo de análisis bibliográficos, para llegar a la solución del problema planteado a través de la deducción de las hipótesis planteadas. A partir del desarrollo de la investigación, se pudo advertir que los avances tecnológicos vinculados a los procesos educativos, especialmente las tecnologías de enseñanza y aprendizaje a distancia, si se aplican a los internos del sistema APAC, pueden actuar como instrumentos capaces de ampliar y hacer realidad el derecho personalísimo a la educación de las personas privadas de libertad.

Palabras clave: Derechos de la personalidad; Nuevas Tecnologías Educativas; Derecho a la Educación; APAC.

Introdução

A sociedade contemporânea vem sendo marcada pelo fenômeno da pós-modernidade. Como sintomas desta época, percebem-se grandes alterações das estruturas sociais, econômicas e culturais dos povos, o que acaba por levar as comunidades à um movimento de intensa globalização, especialmente pelo advento de novas tecnologias, capazes de reduzir o espaço e o tempo e, ainda, despertar inúmeros questionamentos por parte dos mais variados campos científicos.

Com a pesquisa, procura-se estudar o fenômeno das novas tecnologias educacionais à luz da pós-modernidade, dando especial relevo para a aplicação de técnicas de ensino remoto no cenário carcerário brasileiro, especificamente nos Centros de Reintegração Social da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – APAC, com objetivo de se ampliar a efetivação do direito à educação da população prisional, analisado aqui à luz dos direitos da personalidade.

Para tanto, tem-se que em um primeiro momento, procura-se analisar e conhecer o que é a APAC e quais as peculiaridades que diferenciam os seus estabelecimentos prisionais dos estabelecimentos convencionais. Em segundo plano, procura-se compreender a importância do direito à educação, analisado como um direito da personalidade, com especial ênfase à relevância de sua efetivação no ambiente prisional. Por fim, em um terceiro momento, busca-se compreender como as novas tecnologias educacionais podem auxiliar na ampliação do direito à educação, abordando-se especificamente para o desenvolvimento do trabalho, a utilização de técnicas de ensino e aprendizagem a distância.

Para a formulação da pesquisa, procura-se adotar o método de abordagem hipotético-dedutivo, sendo que a partir de hipóteses formuladas, procuram-se deduzir os resultados, somando-se à técnica de pesquisa bibliográfica. Assim, busca-se abordar de forma qualitativa a possibilidade de se aplicarem novas tecnologias de ensino remoto nos estabelecimentos prisionais do sistema APAC, com o fim de se ampliar o direito personalíssimo à educação dos encarcerados, que neste sistema específico são denominados de recuperandos.

Como conclusão da pesquisa, pode-se compreender que o sistema APAC se mostra como um ambiente apto para receber e aplicar novas tecnologias educacionais, favorecendo a efetivação do à educação dos encarcerados.

Com isto, destaca-se que a presente pesquisa não procura reduzir a complexidade das questões relativas à pós-modernidade, ao método APAC e muito menos às novas tecnologias educacionais, cujos estudos ainda demandam a devida atenção. O trabalho pretende, desta forma, somente apresentar novos questionamentos e auxiliar em possíveis hipóteses de ampliação do direito à educação no sistema prisional, ficando para outros estudos as formas específicas de aplicação ou institucionalização destes sistemas. Ainda, é importante destacar que o artigo, em nenhum momento, procura analisar a efetividade do sistema de educação à distância, se preocupando tão somente com a sua possibilidade de aplicação no sistema APAC.

A APAC e seus elementos metodológicos: uma tentativa de se reconstituir o cenário prisional

A Associação de Assistência e Proteção aos Condenados – APAC, se traduz por uma manifestação inovadora na conjuntura carcerária brasileira, ao menos no que diz respeito às ideias inicialmente apresentadas no seu processo de idealização. O aparecimento desta instituição guarda suas raízes na década de 80, quando um grupo de missionários cristãos do estado de São Paulo, que tinha por objetivo inicial prestar assistência espiritual e material às pessoas privadas de liberdade em estabelecimentos carcerários convencionais, começa a trabalhar a ideia de se criar um novo modelo de cumprimento de pena e de estabelecimento prisional, fundado no respeito e na valorização humana.

Para tanto, com todas as ideias desenvolvidas a partir das realidades carcerárias que o referido grupo encontrava nos presídios que visitavam, passaram a idealizar um estabelecimento que seria capaz possibilitar a ressocialização e a reintegração dos encarcerados, através da aplicação de um método de cumprimento de pena próprio, que seria capaz de nortear todo o processo de imposição de pena. Assim, se tem que para além de pensarem na criação de um estabelecimento prisional próprio, os idealizadores da APAC procuraram estabelecer um conjunto de regras e princípios que deveriam ser seguidos pelos apenados, que neste sistema são chamados de recuperandos, durante o cumprimento de pena privativa de liberdade.

A ideia inicial seria de que essa metodologia própria para o cumprimento de pena pudesse levar não somente à efetivação das normas relacionadas à execução penal, mas também ao fortalecimento das ideias de ressocialização e de reintegração dos recuperandos na sociedade.

Com o desenvolvimento destes ideais, através de um grupo de voluntários de cristãos, no ano de 1972, surge na Cidade de São José dos Campos, no Estado de São Paulo, a APAC. No entanto, como é reconhecido pela própria organização nos tempos atuais, nota-se que as projeções iniciais deste movimento se relacionavam muito mais com uma prestação de assistência moral e espiritual aos presos do sistema comum do que o desenho de um estabelecimento prisional humanizado, com regras e metodologia própria de cumprimento de pena.

Se observa, inclusive, que a própria sigla utilizada para definir a instituição apareceria inicialmente com sentido diverso daquele que se apresenta nos tempos atuais. Na época em que fora criado o movimento, a terminologia APAC ganhara vida para denominar o movimento “Amando o Próximo Amarás a Cristo” (FBAC, 2022). Se observa que naquela época o grupo era guiado pelo advogado, e até hoje reconhecido como o principal idealizador do sistema APAC, Mário Ottoboni, conforme se observa com os apontamentos de Laura Jimena Ordóñez:

A sigla APAC, inicialmente, significava "Amando ao Próximo Amarás a Cristo", surgiu em 1972 como uma iniciativa do advogado Mário Ottoboni, que realizou um apostolado junto aos presidiários. Sua iniciativa teve uma ampla acolhida e tomou uma dimensão para além da assistência espiritual e material. Promoveu, entre outras coisas alternativas para que os presos, ao serem libertados, tivessem a oportunidade de trabalhar. Devido à necessidade de reativar a cadeia de Humaitá, em São José dos Campos, no Estado de São Paulo, para ofertar novas vagas, em junho de 1974, o Juiz da Vara de Execução Criminal da Comarca, Sílvio Marques Netto, junto com Mario Ottoboni, transformaram a APAC em uma ONG com a finalidade de administrar e gerenciar a população que foi logo transferida para aquele presídio. Dada a inconstitucionalidade de uma instância religiosa, administrar a execução penal em um Estado laico, neste caso as Pastorais Penitenciárias, a APAC, conservando seus objetivos e sua sigla inicial, modificou sua "razão social" e o conteúdo da sua sigla para "Associação de Proteção e Assistência aos Condenados", e tornou-se uma entidade civil de direito privado, oficializada perante o judiciário em setembro de 1975. (Ordóñez, 2010)

Com o exposto, se pode observar que, em meados de 1974, o grupo que formava o que se compreendia por Pastoral Penitenciária, chegou à compreensão de que uma instituição religiosa não poderia guiar um presídio e aplicar penas privativas de liberdade, sendo necessário para tanto a criação de uma entidade juridicamente organizada, momento em que se institui a APAC – Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, nos termos e no sentido que hoje lhes são aplicados. A instituição se solidifica, a partir de então, como uma entidade jurídica sem fins lucrativos, com o objetivo de auxiliar a Justiça na execução da pena, com os fins declarados de humanizar o processo de cumprimento de pena.

Com a formalização da APAC enquanto sociedade civil sem fins lucrativos, muito se falou sobre a equiparação deste instituto com as ideias que popularmente circulavam sobre as instituições privadas de cumprimento de pena. No entanto, o advogado e principal idealizador do processo de formação da instituição deixa claro em apontar que, em nenhum momento a associação buscou servir como um estabelecimento privado de cumprimento de

pena, estando sujeita às normas de direito público e diretamente subordinada ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca em que estiver inserida, conforme se observa com o trecho a seguir apresentado:

Portanto, do ponto de vista jurídico civil, é uma entidade da comunidade, com personalidade jurídica, sem fins lucrativos, legalmente declarada de utilidade pública. Do ponto de vista judiciário, é órgão parceiro da justiça, o que subordina ao juiz competente da comarca. Fica, assim, no seu papel de entidade da comunidade, obrigada a prestar, gratuitamente, importante mas sempre acessória colaboração aos órgãos da execução penal. Está claro, portanto, que a APAC não é prisão privada, em nenhum de suas formas, desde a mais extremada, total, até as diversas formas parciais de transferir ou delegar, pelo Estado, a uma empresa privada o exercício do direito de punir na fase de execução penal. (Ottononi, 2001)

Assim, observa-se que, com a estruturação jurídica deste modelo, os presos que antes cumpriam pena no sistema prisional comum, passaram a ter a possibilidade de cumprirem suas penas nos estabelecimentos criados pelo sistema apaqueano, podendo ser transferidos e inseridos nos chamados Centros de Reintegração Social, que são, de forma sintética, os estabelecimentos prisionais criados e geridos pelo sistema APAC.

Para tanto, os idealizadores deste modelo passaram a desenvolver um conjunto de regras, pautadas em 12 pilares, que devem ser analisadas e respeitadas durante o processo de cumprimento de pena nos estabelecimentos prisionais não convencionais criados pelo sistema apaqueano, sendo que a estes conjuntos de normas fora dado o nome de: método. Não abandonado suas origens, o método desenvolvido e aplicado pela APAC possui grande apelo aos ideais cristãos (Silva; Ávila, 2023).

Dentre os de 12 elementos que estruturam o método desenvolvido pela APAC, se podem citar: a) a participação da comunidade durante o processo de cumprimento de pena; b) o auxílio entre os apenados, ou seja, recuperando ajudando recuperando; c) o desenvolvimento e o incentivo ao trabalho; d) o desenvolvimento e o incentivo da espiritualidade; e) a assistência jurídica gratuita aos recuperandos; f) a assistência à saúde; g) a valorização humana; h) a família participação da família durante o processo de cumprimento de pena; i) o voluntário e o curso para sua formação de voluntários para atuarem juntos aos Centros de Reintegração Social; j) a criação de estabelecimentos próprios, desenhados para atenderem aos objetivos do método apaqueando, conhecidos como Centros de Reintegração Social – CRS; k) a valorização do mérito dos recuperandos pelo bom desempenho de suas funções; l) e a Jornada de Libertação com Cristo, reforçando os ideais cristãos e a relevância que o método APAC deposita neles para o êxito de seus objetivos (FBAC, 2022).

Com o advento e a aplicação desta metodologia, a APAC indica que a ressocialização pode ser concretizada de forma eficaz, permitindo ainda a redução significativa da taxa de reincidência entre os recuperandos. Assim, como um dos fatores mais analisados do aspecto metodológico do sistema apaqueano, tem-se a maneira pela qual os Centros de Reintegração Social são geridos, devido ao alto nível de participação exigido por parte dos recuperandos nos processos de administração dos estabelecimentos. Neste sentido, apontam Sacha Darke e Maria Lúcia Karam:

As prisões brasileiras são notoriamente carentes de recursos, mas, ao mesmo tempo, são lugares relativamente ordeiros. Em circunstâncias de privação material e aguda carência de funcionários, resta aos internos e agentes penitenciários montar um arremedo de ordem costumeira em que presos são chamados a exercer o papel de zeladores e, em algumas prisões, até mesmo de guardas. Enquanto isso, alas de prisões são muitas vezes deixadas nas mãos de hierarquias de presos, às vezes administradas pelas autoridades prisionais, mas, com maior frequência, se desenvolvendo organicamente, inclusive sob a influência de gangues. Menos conhecidas são mais de 30 prisões de base religiosa e administradas por ONGs, abertas nos últimos 40 anos, notadamente no estado de Minas Gerais. Essas prisões têm como pontos de partida o abandono estatal, a colaboração dos internos e o autogoverno. Operam sem a presença do Estado e são administradas por presos, expresos e voluntários locais. Sua visão reside em um autogoverno comunitário e uma reabilitação propiciada pela comunidade. (Darke; Karam, 2014)

Com dados colhidos pela Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados – FBAC, instituição que tem como função guiar todas as APAC's do país, existem atualmente 150 Centros de Reintegração Social distribuídos por 07 Estados brasileiros, sendo que deste número 86 estão em processo de implantação e 64 estão em funcionamento. Ainda em relação aos estabelecimentos prisionais do sistema APAC, se tem que 53 deles são destinados somente à presos do gênero masculino, e somente 10 destinam-se para pessoas do gênero feminino, ou seja, torna-se claro pela dinâmica prisional do método APAC que este sistema não suporta estabelecimentos prisionais mistos. Ainda, se tem que no país existe apenas um Centro de Reintegração Social juvenil (FBAC, 2022).

Em relatório coletado da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados – FBAC, na data do dia 26 de setembro de 2022, cerca de 6.480 recuperandos encontravam-se cumprindo pena nos diversos Centros de Reintegração Social espalhados pelo país até aquela data. Deste número, observa-se que 3.935 pessoas cumpriam pena em regime fechado, 2.320 recuperandos estavam em regime semiaberto e 225 cumpriam suas penas em regime aberto (FBAC, 2022).

Com os dados apresentados e com a análise da bibliografia coletada durante o desenvolvimento da pesquisa, observa-se que o sistema APAC, para além de se mostrar como um modelo alternativo e não convencional de cumprimento de pena, vem ganhando cada vez mais espaço no cenário da execução penal brasileira, se expandindo e ganhando mais adeptos nas diversas regiões do país.

É evidente que o método APAC, por suas próprias particularidades, desperta dúvidas e questionamentos por parte das mais diversas áreas do conhecimento, visto que, em que pese disponha de uma estrutura física própria e de pilares principiológicos muito particulares no que diz respeito ao cumprimento de pena, deve-se ter em mente que não se trata de nada mais que um presídio, que pode estar sujeito à todas as críticas e à todas as mazelas típicas deste modelo de estabelecimento (Silva; Ávila, 2024).

No entanto, o que se procura desenvolver com a presente pesquisa é um estudo sobre a possibilidade de novas tecnologias educacionais virem a ser aplicadas neste “novo” modelo de estabelecimento prisional com o fim de se ampliar o direito à educação da população prisional. Assim, a partir de então, deve-se analisar como o direito à educação vem sendo tutelado pelo ordenamento jurídico brasileiro e como pode alcançar a execução penal.

A educação como um direito da personalidade essencial à ressocialização

Com o passar dos anos, com todas as inovações sociais, culturais, econômicas e tecnológicas vivenciadas pela humanidade, os seres humanos foram alcançando um lugar de especial destaque no que diz respeito à necessidade de proteção por intermédio do direito. Um dos marcos principais para esta ascensão e que levou os ordenamentos jurídicos a adotarem uma perspectiva integral de proteção à pessoa foram as grandes guerras que ocorreram ao longo do século XX (Fachin, 2005).

Com esta perspectiva, se observa que os direitos relativos à proteção integral dos seres humanos passaram a encontrar abrigo nas mais diversas esferas normativas, sendo denominados de forma diferente de acordo o seu âmbito de tutela. Assim, observa-se o que apresenta Schreiber ao tratar sobre o tema:

[...] a expressão direitos humanos é mais utilizada no plano internacional, independentemente, portanto, do modo como cada Estado nacional regula a matéria. Direitos fundamentais, por sua vez, é o termo normalmente empregado para designar ‘direitos positivados numa constituição de um determinado Estado’. É,

por isso mesmo, a terminologia que tem sido preferida para tratar da proteção da pessoa humana no campo do direito público, em face da atuação do poder estatal. Já a expressão direitos da personalidade é empregada na alusão aos atributos humanos que exigem especial proteção no campo das relações privadas, ou seja, na interação entre particulares, sem embargo de encontrarem também fundamento constitucional e proteção nos planos nacional e internacional. (Schreiber, 2014)

Assim, se observa que o vem sendo desenhado por parte do ordenamento jurídico mundial é uma ampla rede de proteção à própria pessoa, sendo os direitos da personalidade nada mais do que todos aqueles direitos essenciais ao desenvolvimento livre e consciente da personalidade dos sujeitos, pautados na plena concretização da dignidade da pessoa humana, apresentada como um princípio norteador da sua aplicação.

Em outros termos, nota-se que existem certos direitos que são essenciais ao pleno desenvolvimento da personalidade dos sujeitos, visto que se eles não existissem a própria personalidade não poderia ganhar forma, o que seria a mesma coisa que dizer que, se estes direitos não existissem, as pessoas não existiriam e não se apresentariam ao mundo como tal. Os direitos da personalidade, desta forma, são compreendidos como “direitos essenciais” aos seres, visto são apresentados como a própria substância que dá vida à personalidade (De Cupis, 2008).

No ordenamento jurídico brasileiro se observa que, a partir do fenômeno da constitucionalização do direito civil³, os direitos da personalidade não perderam seu status de norma de direito privado (Siqueira; Zanini; Oliveira; Franco Jr, 2018), mas passaram somente a possuir um novo norte interpretativo, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, elencado na Constituição de 1988 como princípio fundamental da república (Tepedino, 2004).

³ Para Elimar Szaniawski, o fenômeno da constitucionalização do direito privado se traduz da seguinte forma: “A codificação do direito civil sistematizada, segundo pensamento do século XIX, cristalizava todas as categorias jurídicas destinadas a tutelar a vida e as relações humanas, o que permitiria, na ótica de seus idealizadores, sua perpetuidade. No entanto, a transformação do Estado liberal em Estado social e o término da Segunda Guerra Mundial resultaram no estabelecimento de uma nova ordem econômico social. Neste passo, verificou-se que o sistema jurídico desenvolvido pela codificação civil, segundo o pensamento clássico, não mais respondia às necessidades do homem. Deste modo, deixou o direito civil de ser o ponto nuclear da ordem jurídica dos povos, vindo a ocupar seu lugar a *Constituição*, que passou a ditar princípios e regras que constituem e regulam as relações sociais, eliminando, assim, as lacunas deixadas pelo direito civil clássico. As novas Constituições, além de cuidarem da organização do Estado, dos poderes, de sua organização e funcionamento, da proteção dos cidadãos através das liberdades públicas e das garantias individuais e sociais, avocaram para si a tarefa de regulamentar as instituições fundamentais do direito que, tradicionalmente, pertencem à área do direito privado, como, por exemplo, o direito de propriedade, o direito de família, o direito contratual, vindo, desta maneira, a se afirmar definitivamente o fenômeno da “constitucionalização do direito civil.” (Szaniawski, 2005).

Assim, para além de se apresentar a dignidade da pessoa humana como uma cláusula geral de proteção destes direitos, percebe-se que para o presente estudo, se compreendem os direitos da personalidade como todos aqueles direitos ligados de forma direta ao pleno desenvolvimento da personalidade dos indivíduos. Assim, é a partir deste ponto que se passa a analisar e compreender o direito à educação no cenário jurídico brasileiro.

A educação, analisada em sentido amplo, é uma das ferramentas que se encontra ligada de forma mais íntima à própria formação da personalidade dos sujeitos, pois sem os mais variados processos educacionais pelos quais passamos ao longo dos anos a pessoa não poderia se desenvolver de forma plena, ou seja, negar o direito à educação ou tentar cerceá-lo de alguma forma seria a mesma coisa que impedir o desenvolvimento livre e integral da personalidade dos indivíduos. Assim que, se apresenta a ideia de que todos os povos desenvolvidos apresentam quase que uma tendência natural à educação (Jaeger, 2001).

Neste sentido, nota-se que a sociedade brasileira vem trilhando o mesmo caminho, buscando proteger o direito à educação e lhe garantir um espaço normativo de prestígio, dado o alto grau de relevância que o país dedicou ao seu desenvolvimento. Com a Constituição de 1988, em especial com a edição do art. 205, o direito a educação alcançou o status de direito social, sendo reconhecido como um direito de todos e como um dever do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com o apoio da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Assim, observa-se que o próprio texto constitucional apresenta o relevo do direito à educação em razão do pleno desenvolvimento da pessoa e da personalidade, não sendo possível que estes direitos sejam analisados de forma completamente autônoma, uma vez que não existe dignidade e personalidade sem o exercício do direito à educação. Neste sentido, ao analisar a compatibilidade do direito à educação com os direitos da personalidade, apresentam Ivan Dias Motta e Angélica de Oliveira (2016):

Ao estudarmos os direitos da personalidade e o direito à educação, percebemos que ambos se encaixam perfeitamente, pois sabemos que o direito à educação é um direito inerente ao ser humano, e que torna a sua existência digna, possibilitando o desenvolvimento do caráter da pessoa, e quando realizado com qualidade, faz com que à pessoa humana exerça livremente suas manifestações próprias, espirituais ou físicas (...) Portanto, podemos concluir que sendo o direito à educação um direito subjetivo essencial, necessário à própria existência do homem como ser social, e que está intimamente ligado ao livre desenvolvimento da personalidade e à dignidade da pessoa humana, pode ser considerado além de um direito fundamental social também um direito da personalidade.

Com o exposto, percebe-se que o direito à educação traz consigo aqueles elementos mais característicos dos direitos da personalidade, ou seja, apresenta-se como um direito natural, inerente ao ser humano, absoluto, oponível contra todos, inalienável e irrenunciável, não submetendo a qualquer tipo de arbitrariedade, visto que se trata de um direito específico para o desenvolvimento da própria personalidade, pois pertence ao nível da estrutura e constituição humana (Bittar, 2001).

Em razão disto, se observa que o direito à educação não pode ser cerceado e muito menos negado aos indivíduos que o queiram exercer, podendo, cada pessoa, guiar o desenvolvimento de sua personalidade de acordo com os conhecimentos que procurem construir por intermédio do livre exercício deste direito personalíssimo. Assim, nota-se que o direito em estudo deve abranger e ser garantido também à comunidade prisional, conforme disciplina a Lei de Execução Penal, em sua Seção V, ao dispor sobre a assistência educacional no cárcere.

Com isso, nota-se que, mais que garantir o desenvolvimento da personalidade dos indivíduos, a efetivação do direito personalíssimo à educação dentro no sistema carcerário pode acabar acarretando na concretização de finalidades declaradas da pena⁴, como seria o caso da facilitação do processo de ressocialização. Sobre a importância da efetivação do direito à educação no processo de ressocialização dos encarcerados, aponta Thiene Nogueira Sela (2018):

Conclui-se que a tutela dos direitos da personalidade é indispensável, tendo em vista que no contexto do direito educacional, a educação é uma necessidade básica do ser humano, do apenado, pois é um direito ser educado. Aliás, ser educado é ter mais consciência social e de cidadania e, por sua vez, de responsabilidade social. Trazendo essa visão para o presente trabalho: a pessoa presa sob tutela do Estado, com acesso à educação no estabelecimento prisional, além de ter garantia e efetivação de seus direitos fundamentais e da personalidade, é capaz de evoluir sua consciência nas finalidades da pena e ressocializar-se. A ressocialização da pessoa apenada objetiva promover e incentivar sua reintegração ao convívio social, tendo como fatores fundamentais a responsabilidade e o compromisso tanto da sociedade quanto do governo. Deve-se, portanto, utilizar amplamente o acesso ao direito à educação aos apenados como principal alternativas de ressocialização, pois o respeito à dignidade dos mesmos somente será alcançado no instante em que a aplicação das penas tornarem-se mais humanas, através da amenização das diferenças entre a vida no interior e fora do cárcere.

⁴ A terminologia “finalidades declaradas da pena” foi adotada com o intuito de se aclarar que os fins ou as justificativas das penas privativas de liberdade não são objeto do presente estudo, ficando a cargo do trabalho somente indicar o que se vem apresentando em termos de política de Estado como objetivos e finalidades da imposição de penas. Ainda, indica-se que, em que pese não seja objeto do estudo, não se pode deixar de lado para a presente reflexão a atual condição do sistema penitenciário brasileiro, pois tal realidade pode implicar em eventuais análises críticas sobre o que se espera com a imposição e a aplicação de penas privativas de liberdade e o que realmente se pode alcançar com a referida dinâmica.

Desta forma, nota-se que, se analisado como um direito da personalidade, com enfoque especial à pessoa privada de liberdade, o direito à educação apresenta-se mais do que um instrumento capaz de garantir o pleno desenvolvimento da personalidade dos sujeitos, mostrando-se como uma forma de efetivação da própria dignidade da pessoa humana, enquanto eleva os indivíduos em nível de conhecimento e os prepara para o exercício da cidadania, permitindo, desta forma, a aplicação da tão sonhada ressocialização.

Os impactos das novas tecnologias no processo educacional no método APAC

Conforme fora apresentado, nota-se que aqueles direitos relacionados à tutela integral da pessoa humana foram sendo inseridos nos ordenamentos jurídicos mundiais com o passar dos anos, ganhando maior expressão normativa a partir da metade do século XX, levando-se em consideração as atrocidades praticadas contra humanidade especialmente na Segunda Guerra Mundial.⁵

Nota-se, desta forma, que o pós-guerra não foi somente um período de reestruturação jurídica dos povos, apresentando-se também um momento marcado por inúmeros avanços tecnológicos, que acabaram por acentuar o intenso movimento de globalização que passou a se edificar entre as nações. Com isto, nota-se que, a partir do intenso processo de avanço tecnológico suportado a partir deste período, o mundo e as dinâmicas sociais, econômicas e culturais dos povos sofreram intensas alterações, marcando o que viria a ser compreendido como o período da pós-modernidade.

Nestas linhas, para analisar o ingresso da humanidade neste peculiar momento de sua história, e melhor compreender as dinâmicas que levaram a sociedade a alterar de forma tão substancial suas estruturas, torna-se possível subdividir-se a modernidade em três fases, sendo destinada à última fase deste movimento o emprego do termo: pós-modernidade. Desta forma, observa-se:

Em primeiro lugar, entende-se que o modernismo de primeira fase trabalha com as ideias de liberdade negativa e de contrato social, uma vez que as premissas iluministas do século XVIII e os ideais racionalistas, que buscavam libertar a população de um Estado absolutista, estavam em alta. Assim, ao tratar-se, nesta fase, de uma

⁵ Neste sentido, é possível analisar os apontamentos de Zulmar Fachin e Patrícia de Souza, ao afirmarem que: “Com a Segunda Guerra Mundial, a dignidade da pessoa humana foi evidenciada, em virtude da crueldade deixada pela guerra e atos desumanos ali praticadas, tendo sido reconhecida em vários tratados internacionais em diversos países do mundo.” (De Souza; Fachin, 2018)

luta pela liberdade, o homem adota uma postura individualista e requer a existência de um Estado abstencionista, que já não se envolva nas questões sociais e civis dos seus cidadãos. (...) A segunda fase do modernismo orchestra-se, a partir de então, como um ciclo de uma nova ordem social e econômica que surge com a Revolução Industrial, onde a classe trabalhadora muda o objetivo do seu trabalho em face de uma reestruturação do modelo de produção legitimado por um Estado que defende a liberdade econômica. (...) Dessarte, é inegável que a sociedade pós Revolução Industrial sofreu diversas mudanças em seus mais variados setores, criando uma nova estrutura econômica que se resume no consumo, pautada na alienação do homem e no distanciamento deste dos frutos de seu trabalho e que acaba sofrendo variações mais profundas a partir da metade do século XX, especialmente com o processo de globalização. (Silva, 2020)

Assim, busca-se esclarecer inicialmente, que são sobre esses processos de modificação e de reestruturação do cenário global, que se procura denominar de pós-modernidade, que o fenômeno das novas tecnologias passa a ser analisado no presente trabalho. Neste sentido, tem-se por evidente que não se torna possível estruturar em um estudo único, com pareceres ou análises finalistas sobre a temática, visto que a mesma pode suportar inovações e abordagens positivas e/ou negativas, tudo de acordo com as formas e os métodos levados em consideração para se estudar o objeto de pesquisa e se verificar as hipóteses levantadas.

Isto posto, tem-se que o objeto da presente pesquisa é o de analisar os impactos das novas tecnologias educacionais no método APAC, não procurando menosprezar ou reduzir a discussões sobre os eventuais impactos das novas tecnologias educacionais em todos os outros cenários de aprendizagem possíveis, e muito menos desprezar as eventuais críticas às referidas técnicas.

Assim, deve-se indicar, desde logo, o que se compreende por novas tecnologias educacionais. Nestes termos, para o presente estudo, se procura analisar como novas tecnologias educacionais todas aquelas práticas educacionais inovadoras, que utilizam de forma direta ou indireta a tecnologia no momento de sua elaboração ou de sua aplicação, buscando potencializar o processo de ensino e aprendizagem.

Conforme aponta Maria Stringhetta, as novas tecnologias educacionais veem aparecendo de forma desafiadora no cenário nacional, tanto para os alunos como para os professores, que estavam acostumados como os métodos convencionais de ensino e aprendizagem. No entanto, elas acabam apresentando novas facilidades para a comunicação e a informação das pessoas, mostrando-se como um instrumento capaz de garantir o exercício da cidadania e o acesso à informação. Assim, tem-se que todo este processo de inovação tecnológica, fruto da pós-modernidade, aliado ao uso das novas tecnologias no

processo de ensino e aprendizagem, acabam viabilizando e trazendo novas possibilidades à expansão do conhecimento, as quais são muito válidas para que haja um processo de ensino mais abrangente e dinâmico (Stringhetta, 2016).

Com isto, observa-se que, por mais difícil que se pareça aplicar as novas tecnologias educacionais no cenário carcerário brasileiro, dada a atual condição suportada pelos estabelecimentos prisionais do país⁶, ao se analisar a condição dos Centros de Reintegração Social do sistema APAC, tal sugestão apresenta-se mais viável, principalmente no que diz respeito à compatibilidade dos processos educacionais com a metodologia desenvolvida e aplicada por este sistema.

Com o estudo do método desenvolvido pelo sistema APAC, fora possível perceber que a valorização humana é uma peça essencial em sua proposta, sendo uma meta deste sistema evitar a ociosidade de seus recuperandos. Para tanto, busca-se atribuir aos recuperandos serviços que sejam compatíveis com suas aptidões e fornecer apoio e ferramentas para que eles possam desenvolver-se intelectualmente no cárcere, garantindo aos mesmos o pleno gozo do direito à educação (Ottoboni, 2001).

Com números colhidos da Federação Brasileira de Assistência aos Condenados -FBAC, em 26 de setembro de 2022, nota-se que do total de 6.480 recuperandos que cumpriam pena privativa de liberdade nos Centros de Reintegração Social das APAC's do Brasil, cerca de 2.518 já encontravam-se realizando seus estudos de nível básico e/ou profissionalizante (FBAC, 2022). É possível observar que a própria estrutura dos CRS's acaba possibilitando uma maior efetivação do direito à educação, inclusive pela menor quantidade de recuperandos que consegue alojar, sendo unidades desenhadas para abrigarem no máximo 200 pessoas, porém, contando no caso concreto, com um número bem mais reduzido de pessoas.

⁶ Não é possível deixar de lado para a análise, a situação suportada pelos estabelecimentos convencionais de cumprimento de pena do país, que evidentemente encontram-se marcados pela superlotação e pela violação de direitos da população carcerária, conforme observa-se com o exposto por Santos e Ávila: “Documentos internacionais dos quais o Brasil é signatário também revitalizam a necessidade de proteger a pessoa encarcerada. No âmbito infraconstitucional, o descompasso entre norma e realidade pode ser facilmente observado ao tomarmos como parâmetro a Lei de Execuções Penais. Sem embargo, os presídios e cadeias públicas afiguram-se como depósitos humanos e palcos das maiores violações aos direitos fundamentais do homem. Ao exercer concretamente a punibilidade, o Estado tem cerceado não só a liberdade do cidadão, mas outros direitos fundamentais não abrangidos pela sentença. Honra, privacidade, intimidade, liberdade sexual, saúde, educação, assistência jurídica, alimentação e vestuário dignos, higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento são exemplos de direitos que parecem invisíveis ao Estado. O Brasil operacionaliza um sistema prisional que, longe de servir de instrumento de ressocialização, coloca-se como ambiência destinada à proliferação de doenças infectocontagiosas, à prática de tortura, à dizimação de encarcerados pertencentes a grupos rivais, à arregimentação de recém-ingressos no sistema prisional por facções criminosas, à corrupção interna de agentes públicos, ao uso excessivo de drogas ilícitas etc.” (Santos; Ávila, 2017)

Assim, percebe-se que, se aplicadas pelo sistema APAC, as novas tecnologias educacionais podem servir como uma forma de expandir o acesso dos recuperandos à educação, especialmente no que diz respeito à ausência de barreiras para se alcançarem as informações e se adquirirem conhecimentos, dada a possibilidade dos ensinamentos serem passados de maneira remota, por intermédio das técnicas de aprendizagem e de ensino a distância. Ao analisar o processo de expansão de tecnologias de ensino remoto no sistema APAC, em trabalho empírico, Santos, Martins e Vieira conseguiram constatar que:

Limitar os sujeitos privados de liberdade é inerente à pena. No entanto, o grau desta limitação influencia na sua posterior inserção na sociedade. Pensar a formação destes sujeitos que irão partilhar da vida em sociedade, para além da cidadania, é pensar em uma sociedade melhor estruturada. O resgate da identidade, da autoestima, a ampliação da visão de mundo, o exercício de seus direitos e responsabilidades presentes em uma atividade formativa contribui para a inserção futura. Ao final podemos inferir que a EAD ofertada no âmbito de um sistema prisional contribui positivamente para o crescimento intelectual, pessoal e formativo dos apenados. O discurso dos entrevistados demonstra a importância da formação, desde a construção e organização de um estudo autônomo até o orgulho que a formação traz para ele e sua família. O estudo é colocado como parte do resgate da integridade perdida e a possibilidade futura de retomar o caminho "lá fora" em outra direção. (Santos; Martins; Vieira, 2020)

Desta forma, compreende-se que, sendo um importante advento da pós-modernidade, com todos os seus pontos positivos e negativos, as novas tecnologias educacionais relacionadas ao ensino e à aprendizagem a distância, se apresentam como importantes instrumentos para a efetivação do direito personalíssimo à educação dos recuperandos do sistema APAC, visto que se amoldam aos objetivos e finalidades da pena, bem como ao método desenvolvido e aplicado no referido estabelecimento.

Conclusão

Com a presente pesquisa, tornou-se possível verificar que as novas tecnologias, quando aplicadas aos processos de ensino e aprendizagem, podem se apresentar como instrumentos capazes de efetivar o direito à educação, compreendido neste trabalho como um direito personalíssimo, dada a sua capacidade de atuar como uma mola propulsora do desenvolvimento da própria personalidade das pessoas.

Assim, procurou-se analisar a possibilidade de aplicação destas novas tecnologias pelo sistema APAC, em especial as inovações tecnológicas relacionadas ao ensino a distância, levando-se em consideração a relativa facilidade que os Centros de Reintegração Social da APAC podem encontrar ao tentarem adotar tais medidas, em razão da sua nítida distinção, no que diz respeito a questões estruturais, em relação aos estabelecimentos prisionais convencionais.

Desta forma, conclui-se que, as técnicas de ensino e aprendizagem a distância, se aplicadas pelo sistema APAC, poderiam atuar como instrumentos capazes de garantir a efetivação do método apaqueano de cumprimento de pena privativa de liberdade, e ainda funcionarem como uma maneira de garantir a ampliação do direito personalíssimo à educação de uma parcela da comunidade prisional.

No entanto, como frisou-se anteriormente, a pesquisa não consegue alcançar questões relacionadas a efetividade da educação à distância ou outras questões similares, ficando restrita somente à possibilidade de se alcançar uma maior efetividade do direito à educação no sistema apaqueano, principalmente com o emprego de novas tecnologias educacionais.

Referências

BITTAR, E. C. B. **Direito e ensino jurídico: legislação educacional**. São Paulo: Atlas, 2001.

DARKE, S.; KARAM, M. L. Comunidades Prisionais Autoadministradas: o fenômeno APAC. **Revista Brasileira de Ciências Criminais**, v.22, n.107, p.357-376, 2014. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/281462023_Comunidades_prisionais_autoadministradas_O_fenomeno_APAC

DE CUPIS, A. **Os direitos da personalidade**. 2 ed. São Paulo: Quorum, 2008.

DE SOUZA, P. V. N. C. S.; FACHIN, Z. O princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento para o Estado contemporâneo: um olhar sob o viés dos direitos da personalidade. **Revista de Direitos Sociais e Políticas Públicas (UNIFAFIBE)**, v.7, n.3, p.311-340, 2019. DOI: <https://doi.org/10.25245/rdspp.v7i3.610>

FACHIN, L. E. Fundamentos, limites e transmissibilidade anotação para uma leitura crítica, construtiva e de índole constitucional da disciplina dos direitos da personalidade no Código Civil. **Revista da EMERJ**, v.8, n.31, p.51-70, 2005. Disponível em: <https://ojs.emerj.com.br/index.php/revistadaemerj/issue/view/68/67>

FBAC – Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados. **APAC em números**. Disponível em: <https://fbac.org.br/> Acesso em 20 ago. 2022.

FBAC – Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados. **O que é a APAC?** Disponível em: <https://fbac.org.br/o-que-e-a-apac/> Acesso em 20 ago. 2022.

FBAC – Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados. **Relatório sobre as APACs – Data 26/09/2022**. Disponível em: <https://fbac.org.br/metodo-apac/>. Acesso em 26 set. 2022.

JAEGER, W. **Paidéia** – A Formação do Homem Grego. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2001.

MOTTA, I. D.; OLIVEIRA, A. P. A educação e os direitos da personalidade: fundo de financiamento estudantil (FIES). **Revista Jurídica**, v.3, n.40, p.233-250, 2016. DOI: <http://dx.doi.org/10.26668/revistajur.2316-753X.v3i40.1359>

OTTOBONI, M. **Ninguém é irrecuperável: APAC: a revolução do sistema penitenciário**. 2 ed. São Paulo: Cidade Nova, 2001.

SANTOS, M. F.; ÁVILA, G. N. Encarceramento em massa e estado de exceção: o julgamento da ação de descumprimento de Preceito Fundamental 347. **Revista Brasileira de Ciências Criminais**, v.136, n.25, 2017. Disponível em: https://www.academia.edu/35124156/Encarceramento_em_massa_e_estado_de_exce%C3%A7%C3%A3o_o_o_julgamento_da_A%C3%A7%C3%A3o_de_Descumprimento_de_Preceito_Fundamental_347_2017_

SANTOS, T. T. S.; MARTINS, R. X.; VIEIRA, E. A. O. Educação a distância como possibilidade de qualificação dos recuperandos do sistema prisional. **Devir Educação**, v.4, n.1, p.222-249, 2020. DOI: <https://doi.org/10.30905/ded.v4i1.176>

SCHREIBER, A. **Direitos da personalidade**. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2014.

SELA, T. N. **Direito à educação da pessoa presa: políticas públicas para sua efetivação**. 2018. 162 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Jurídicas) – Universidade Cesumar, Maringá, 2018.

SILVA, L. G. C. Os Direitos da Personalidade como instrumentos jurídicos da sociedade pós-moderna. **Revista FIDES**, v.11, n.1, 2020. Disponível em: https://www.academia.edu/102642096/Os_direitos_da_personalidade_como_instrumentos_jur%C3%ADdicos_da_sociedade_p%C3%B3s_moderna

SILVA, L. G. C.; ÁVILA, G. N. El Estado de Cosas Inconstitucional en Brasil: una mirada constitucional de los derechos de la personalidad de la población penitenciaria. **Opción**, v.39, n.100, p.264-282, 2023. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7637534>

SILVA, L. G. C.; ÁVILA, G. N. A identidade como direito da personalidade: o regulamento disciplinar da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) e a despersonalização do sujeito encarcerado. **Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais**, n.85, p.245-263, 2024. DOI: <https://doi.org/10.12818/P.0304-2340.2024v85p245>

SILVA, L. G. C.; ÁVILA, G. N. A tutela dos direitos da personalidade da pessoa encarcerada: uma análise a partir da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC). **Revista Magister de Direito Penal e Processual Penal**, v.111, p.68-81, 2023.

SILVA, L. G. C.; ÁVILA, G. N. A construção da identidade de inocente a partir dos direitos da personalidade e do interacionismo simbólico. **Boletim de Conjuntura (BOCA)**, v.18, n.52, p.562–579, 2024. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11180097>

SILVA, L. G. C.; MIOTTO CECILIO, A. N.; ÁVILA, G. N. A justiça restaurativa no método APAC e seu papel para a efetivação dos direitos da personalidade da vítima. **Revista Destaques Acadêmicos**, v.16, n.2, p.25-40, 2024. DOI: <https://doi.org/10.22410/issn.2176-3070.v16i2a2024.3630>

SIQUEIRA, D. P.; ZANINI, L. E. A.; OLIVEIRA, E. A.; FRNACO JUNIOR., R. D. M. Os direitos da personalidade em face da dicotomia Direito Público - Direito Privado. **Revista de Direito Brasileira**, v.19, n.8, p.208-220, 2018. DOI: <https://doi.org/10.26668/IndexLawJournals/2358-1352/2018.v19i8.3203>

STRINGHETTA, M. C. T. F. **Práticas pedagógicas inovadoras como processo de gestão do conhecimento na educação básica contemporânea: uma análise a partir dos novos paradigmas de ensino e de aprendizagem.** 2016. 96 f. Dissertação (Mestrado em Gestão do Conhecimento) – Universidade Cesumar, Maringá, 2016.

SZANIAWSKI, E. **Direitos de personalidade e sua tutela.** 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.

TEPEDINO, G. **A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro.** 3. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. Temas de Direito Civil

VARGAS, L. J. O. Todo homem é maior que seu erro? Bases para uma reflexão sobre o método alternativo de gestão carcerária. **SER Social**, v. 11, n. 24, 2010. DOI: https://doi.org/10.26512/ser_social.v11i24.12747